

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА ГЛАДКИХ

1966

Гладилин, В.Н., Гладких, М.И. 1966. *Отчет об исследованиях Антоновского палеолитического местонахождения в Северном Приазовье в 1962-1965 гг.* (Донецька обл.). К., Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 1965/11.

1967

Гладких, М.И. 1967. Верхепалеолитическое местонахождение Антоновки III на Донеччине. *Археологические исследования в Украине в 1965-1966 гг.*, 1, с. 65-69.

Гладких, М.И., Толочко, П.П., Шовкопляс, И.Г. 1967. Археологические разведки на Черниговщине в 1965 г. *Археологические исследования в Украине в 1965—1966 гг.*, 1, с. 204-208.

1968

Гладких, М.И. 1968. Каменный инвентарь Добраничевской стоянки. *Археологические исследования в Украине в 1967 г.*, 2, с. 83-89.

1969

Гладких, М.И. 1969. Некоторые итоги исследования позднепалеолитического местонахождения Антоновки III. В: *Материалы по четвертичному периоду Украины: к VIII Конгрессу* (Париж, 1969). Международная ассоциация по изучению четвертичного периода (INQUA). К.: Наук. думка, с. 252-268.

1971

Гладких, М.И. 1971. Крем'яний інвентар пізньопалеолітичного поселення Межиріч. *Археологія*, 3, с. 58-63.

Гладких, М.И. 1971. Різні прояви пізньопалеолітичної культури в Середньому Подніпров'ї. *Український історичний журнал*, 10, с. 58-63.

1972

Гладких, М.И. 1972. Два способа подсчета индексов сходства палеолитического каменного инвентаря. В: *XV Научная конференция Института археологии АН УССР: Тезисы пленарных и секционных доповідей* (результати польових археологічних досліджень 1970 – 1971 рр. на території України). Одеса, с. 62-64.

Гладких, М.И. 1972. *Звіт про роботу Довгиничського загону Первісної експедиції в 1971 р.* (Житомирська обл.). К., Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 1971/13.

Гладких, М.И. 1972. Исследование палеолита в Довгиничах. *Археологические открытия 1971 г.*, с. 309-310.

Гладких, М.И. 1972. Крем'яний інвентар Добраничівської стоянки. *Археологічні дослідження на Україні в 1969 р.*, 4, с. 20-23.

Гладких, М.И. 1972. Палеолітичне місцезнаходження Караваєві Дачі у Києві. *Археологія*, 7, с. 84-87.

Гладких, М.И. 1972. Пізньопалеолітичні житла, методи їх консервації та експонування. *Археологія*, 6, с. 106-107.

1973

Гладких, М.И. 1973. До методики типолого-статистичного аналізу палеолітичного кам'яного інвентаря. *Археологія*, 9, с. 15-21.

Гладких, М.И. 1973. *Отчет: Разведки палеолита в зоне канала Днепр-Донбасс в 1972 г.* (Дніпропетровська область). К., Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 1972/1в.

Гладких, М.И. 1973. *Отчет о работе Деснянского отряда Палеолитической экспедиции в 1972 г.* (Розкопки палеолітичних місцезнаходжень на території Чернігівської обл.). К., Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 1972/11.

Гладких, М.И. 1973. *Поздний палеолит Лесостепного Приднепровья*. Автореферат диссертации ... канд. ист. наук. ЛО ИА АН СССР, Л.

Гладких, М.И. 1973. Разведки палеолита в зоне канала Днепр-Донбасс. *Археологические открытия 1972 г.*, с. 268-269.

1974

Гладких, М.И. 1974. Малые жилища в позднем палеолите Восточной Европы. В: *Реконструкция древних общественных отношений по археологическим материалам жилищ и поселений*. Тезисы докладов на объединенном Симпозиуме методологии. семинара и сектора Средней Азии и Кавказа. Ленинград, 23-26 апреля 1973 г. Л.: ЛО ИА АН СССР, с. 21-22.

Гладких, М.И., Люрін, І.Б. 1974. Дослідження Довгинецького палеолітичного місцезнаходження 1971 р. на Житомирщині. *Археологія*, 14, с. 42-46.

Гладких, М.И., Писларий, И.А. 1974. *Отчет о работах Северско-Донецкой новостроечной экспедиции в 1973 г.* (Луганська обл.). К., Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 1973/9.

Гладких, М.И., Писларий, И.А., Кротова, А.А., Гераськова, Л.С., Швецов, М.Л. 1974. Работы Северо-Донецкой экспедиции. *Археологические открытия 1973 г.*, с. 259-260.

1975

Гладких, М.И. 1975. Прикарпатская зона хозяйственно-культурного типа охотников и собирателей позднего палеолита. В: *Новейшие открытия советских археологов*. Тезисы докладов конференции. К., 1975, с. 56-57.

Гладких, М.И., Писларий, И.А., Кротова, А.А., Гераськова Л.С. 1975. Исследования на Ворошиловградщине. *Археологические открытия 1974 г.*, с. 267-268.

Гладких, М.И., Писларий, М.А., Кротова, А.А. 1975. *Отчет о работе Северско-Донецкой новостроечной экспедиции в 1974 г.* (Луганська область). К., Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 1974/13.

1976

Гладких, М.И. 1976. Влияние природного окружения на формирование Прикарпатского локального варианта позднепалеолитической культуры. В: *V Всесоюзное совещание по изучению краевых образований материковых оледенений*. Тезисы докладов научной конференции. К.: Наук. думка, с. 103-104.

Гладких, М.И. 1976. Изменчивость орудий в процессе их изготовления как культурообразующий фактор (по материалам палеолита). В: *Открытия молодых археологов Украины: Ч. 1. Первобытная и скифо-античная археология*. К.: Наук. думка, с. 3-5.

Гладких, М.И. 1976. Инвентарные группы и количественное соотношение кремневых изделий из жилищ Межиричского позднепалеолитического поселения (Табл.). В: Пидопличко, И.Г. *Межиричские жилища из костей мамонта*. К.: Наукова думка, с. 140-141.

Антоненко, Б.А., Бондарь, Н.Н., Васильченко, С.А., Гладких, М.И., Пиоро, И.С., Самойленко, Л.Г., Чмыхов, Н.А. 1976. Раскопки курганов в зоне Каменской оросительной системы. *Археологические открытия 1975 г.*, с. 295-296.

1977

Гладких, М.И. 1977. К вопросу о разграничении хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических общностей позднего палеолита. В: *Палеоэкология древнего человека*, М., с. 112—117.

Гладких, М.И. 1977. Мінливість знарядь в процесі їх виробництва та їх роль в утворенні локальних варіантів матеріальної культури (на матеріалах палеоліту). *Археологія*, 24, с. 17-21.

Гладких, М.И. 1977. Некоторые критерии определения культурной принадлежности позднепалеолитических памятников. В: Праслов, Н.Д. (ред.). *Проблемы палеолита Восточной и Центральной Европы*. Л.: Наука, с. 137—143.

Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1977. Исследование в Межириче. *Археологические открытия 1976 г.*, с. 281-282.

Гладких, М.И. 1977. *Отчет о раскопках Межиричского позднепалеолитического поселения в 1976 г.* (Черкаська обл.). Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 1976/121, ф.е. 8233.

1978

Гладких, М.И. 1978. Содержание локальных вариантов позднего палеолита Украины. В: *Археологические исследования на Украине в 1976—1977 гг.* Тезисы докладов XVII конференции ИА АН УССР. Ужгород, с. 22—23.

Гладких, М.И. 1978. *Отчет об исследовании позднепалеолитического местонахождения Бужанка в 1977 году* (Чернігівська обл.). Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 1977/63.

1979

- Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1979. Исследования в Межиричах. *Археологические открытия 1978 г.*, с. 319.
- Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1979. Нова споруда з кісток мамонта в Межиріччі. *Вісник АН УРСР*, 9, с. 50-54.
- Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1979. Отчет о раскопках Межиричского позднепалеолитического поселения в 1978 г. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1978/106, ф.е. 8732.

1980

- Гладких, М.И. 1980. Исследования в Межиричах. *Археологические открытия 1979 г.*, с. 263-264.
- Gladkikh, M. 1980. Mezhirich. *Early Man News 314. Newsletter for Human Palaeoecology*, 1978/1979. Tubingen, p. 32-33.

1981

- Гладких, М.И. 1981. Исследования в Межиричах. *Археологические открытия 1980 г.*, с. 239-240.
- Корниец, Н.Л., Гладких, М.И., Величко, А.А., Антонова, Г.В., Грибченко, Ю.Н., Зеликсон, Э.М., Куренкова, Е.И., Халчева, Т.А., Чепалыга, А.Л. 1981. Межирич. *Археология и палеогеография позднего палеолита Русской равнины*, с. 106-119.

1982

- Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1982. *Отчет об исследованиях Межиричского позднепалеолитического поселения в 1979-1981 годах* (Черкаська область). К., Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 1979-1981/143, ф.е. 20283.

1983

- Gladkikh, M., Kornietz, N. 1983. Aesthetic aspects of construction-oriented utilization of hunting prey by territories man. *XI INQUA Congress. Abstracts, Vol. III. Moscow*, 1983, p. 88.

1984

- Бондар, М.М., Гладких, М.И., Омельченко, Ю.А. 1984. Внесок вчених університету у розвиток археології та музейної справи. *Вісник Київського університету: Історичні науки*, 26, с. 106—116.
- Веклич, М.Ф., Сиренко, Н.А. и др. 1984. Четвертичная геология Приднепровья. *Сводный путеводитель экскурсий XXVII сессии Международного геологического конгресса*. К.: Наукова думка, с. 69-87.
- Gladkikh, M.I., Kornietz, N.L., Soffer, O. 1984. Mammoth-Bone Dwellings on the Russian Plain, *Scientific American*, November, 251 (5), pp. 164-175.

1985

- Гладких, М.И., Бондар, Н.Н., Малеев, Ю.Н. 1985. Программы спецкурсов по археологии. К.: Киевский университет.
- Гладких, М.И., Корниец, Н.Л., Соффер, О. 1985. Жилища из костей мамонта на Русской равнине. *В мире науки*, 1, с. 68-74.

1987

- Гладких, М.И. 1987. Рец. на кн.: Генинг, В.Ф. 1983. Объект и предмет науки в археологии, К. *Советская археология*, 2, с. 273-280.

1988

- Гладких, М.И., Бондарь, Н.Н., Линева, Е.А., Малеев, Ю.Н. 1988. *Поселения и жилища древнего населения Украины*. К.: Депонирование в ИНИОН СССР. — №35813, — 14.10.88. — 9,1 пл.

1989

- Гладких, М.И. 1989. Соціально-економічна інтерпретація пізньопалеолітичних жител та поселень. *Археологія*, 4, с. 17-26.

1990

- Гладких, М.И. 1990. *Отчет об исследованиях Межиричского позднепалеолитического поселения в 1989 г.* (Черкаська обл.). Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 64, 1989/217, ф.е. 23823.

1991

- Гладких, М.И. 1991. Етногенетичний процес в басейні Дніпра за археологічними джерелами. *Проблеми вивчення та охорони пам'яток археології Київщини*. Тези доповідей. К., с. 31 – 32.
- Гладких, М.И. 1991. *Історична інтерпретація пізнього палеоліту (за матеріалами території України)*: Препр. К.: НМК ВО.

Гладких, М.И. 1991. Историческая интерпретация позднего палеолита (по материалам территории Украины): Автореферат диссертации докт. ист. наук. Л.: ИА АН СССР.

Гладких, М.И. 1991. Програма спецкурсу «Історіографія археології». *Історичний факультет: Нормативні та спеціальні курси*. К.: Вид-во Київського ун-ту, с. 59-60.

Гладких, М.И. 1991. Програма спецкурсу «Проблеми вивчення стародавнього кам'яного віку (палеоліт)». *Історичний факультет: Нормативні та спеціальні курси*. К.: Вид-во Київського ун-ту, с. 63-64.

Гладких, М.И. 1991. Програма спецкурсу «Проблеми розвитку мезоліту та нового кам'яного віку (неоліт)». *Історичний факультет: Нормативні та спеціальні курси*. К.: Вид-во Київського ун-ту, с. 64.

1992

Гладких, М.И. 1992. Социальные и архитектурные критерии палеолитического жилища. *Проблемы палеолита Восточной Европы: Краткие сообщения Института археологии АН СССР*, 206. М.: Наука, с. 82-85.

Гладких, М.И., Чмихов, Н.А. 1992. Первіснообщинний лад на території нашої країни. *Історія народів Росії: курс лекцій*. Ч. 1. К.: НМК ВО, с. 4-19.

1994

Гладких, М.И. 1994. *Історія первісного суспільства*: Програма курсу для студентів історичного факультету. К.: Вид-во Київський ун-ту.

Гладких, М.И., Ліньова, Є.А., Малєєв, Ю.М. 1994. *Розвиток стародавнього та первісного суспільства на Україні*. ДКНТ інформації. — Інв. № 0294У000347. — № д. р. 0193У040889. 93 с.

Гладких, М.И., Рыжов, С.М., Суховой, Н.А. 1994. Гордашовка – ориньякоидный палеолит на Горном Тикиче (предварительные результаты). *Археологический альманах*, 3, с. 217-226.

1995

Гладких, М.И., Рыжов, С.М., Суховой, М.О. 1995. Новый вариант пзньопалеолитичної культури на Черкащині. В: Соса, П.П., Нераденко, Т.М. (ред.). *Археологічні дослідження на Черкащині*. Черкаси: СІЯЧ, с. 16-23.

Орлова, Н.В., Гладких, М.И. 1995. Формация, цивилизация, антропосфера. *Археологический альманах*, 4, с. 4-6.

1996

Гладких, М.И. 1996. Чернобыль як антропосферне явище. В: *Соціальний досвід виходу з катастроф як потенціал розвитку європейської безпеки* (на прикладі ЧАЕС). Серія «Національна безпека», 2. (За матеріалами науково-практичного семінару 1-3 лютого 1996 р.). К., с. 16-19.

Гладких, М.И., Станко, В.Н. 1996. Мистецтво та світогляд пзньопалеолітичної людини (за матеріалами України). *Археологія*, 3, с. 39-50.

1997

Гладких, М.И., Рыжов, С.М., Суховой, М.О. 1997. Експозиційне використання забудованої території Трахтемирівського заповідника. В: *Пам'ятки та визначні місця Шевченківського краю. Проблеми охорони та дослідження*. Тези доповідей науково-практичної конференції. Канів, 27-28 травня 1997 р. К.: ДКПП Тиранс, с. 33-35.

Гладких, М.И., Рыжов, С.М., Суховой, М.О. 1997. Кварцевые орудия позднепалеолитического поселения Гордашовка 1. В: *Археология и этнология Восточной Европы: материалы и исследования* (сб. науч. тр., посвящ. 60-летию В.Н. Станко). Одеса: Вид-во Одеського ун-ту, с. 57-68.

Гладких, М.И., Станко, В.Н. 1997. Епоха пзнього палеоліту. В: Толочко, П.П. (ред.). *Давня історія України*. Т. 1. Первісне суспільство, р. II. К.: Наукова думка, с. 51-113.

1999

Гладких, М.И. 1999. Древнейшая архитектура по археологическим источникам палеолита. *VITA ANTIQUA*, 1, с. 29-33. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/004VA01-gladkikh.pdf>

Гладких, М.И. (ред.). 1999. *VITA ANTIQUA*, №1. Збірка наук. праць. К.: Товариство Археології та Антропології. <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/117#more-117>

Гладких, М.И. (ред.). 1999. *VITA ANTIQUA*, №2. Збірка наук. праць. К.: Товариство Археології та Антропології. <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/601#more-601>

Станко, В.Н., Гладких, М.И., Сегеда, С.П. 1999. *Історія первісного суспільства*: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти. К.: Либідь.

2000

Синиця, Є.В., Гладких, М.І., Квітницький, М.В., Лімонова, О.Є., Рижов, С.М. 2000. *Звіт про археологічні розвідки Канівської археологічної експедиції кафедри археології і музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка на території Канівського району Черкаської області*. К., Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 1999/74.

2001

Гладких, М.І. 2001. Кремневый инвентарь Межиричского позднепалеолитического поселения. *VITA ANTIQUA*, 3-4, с. 15-21. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/2.pdf>

Гладких, М.І., Рижов, С.М., Суховий, М.О. 2001. Кістяк пізньопалеолітичної людини в басейні Гірського Тікичу. *Археологічні відкриття в Україні 1999-2000 рр.*, с. 13-14.

Гладких, М.І. (ред.). 2001. *VITA ANTIQUA*, №3-4. К.: Стилос, Товариство Археології та Антропології. <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/903#more-903>

Синиця, Є.В., Гладких, М.І., Квітницький, М.В., Лімонова, О.Є., Рижов, С.М., Циліцький, В.В. 2001. *Звіт про археологічні розкопки 2000 року Канівської археологічної експедиції кафедри археології і музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка на території Канівського району Черкаської області*. Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 2000/132.

2002

Гладких, М.І. 2002. Анімізм. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 13.

Гладких, М.І. 2002. Антропосфера. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 19.

Гладких, М.І. 2002. Артефакт. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 21.

Гладких, М.І. 2002. Археологія. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 22-23.

Гладких, М.І. 2002. Варварство. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 45.

Гладких, М.І. 2002. Господарсько-культурний тип. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 75-76.

Гладких, М.І. 2002. Громада. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 78-79.

Гладких, М.І. 2002. Датування археологічне. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 82-83.

Гладких, М.І. 2002. Джерела археологічні. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 99.

Гладких, М.І. 2002. Дикунство. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 107.

Гладких, М.І. 2002. Екзогамія. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 122.

Гладких, М.І. 2002. Ендогамія. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 130.

Гладких, М.І. 2002. Звичаї. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 146.

Гладких, М.І. 2002. Історико-етнографічна спільність. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 167.

Гладких, М.І. 2002. Клан. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 193.

Гладких, М.І. 2002. Культура археологічна. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 219-220.

Гладких, М.І. 2002. Магія. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 229.

Гладких, М.І. 2002. Мови ностратичні. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 251.

Гладких, М.І. 2002. Організація дуальна. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 275.

Гладких, М.І. 2002. Патріархат. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: навчальний посібник*. К.: Вища школа, с. 287.

Гладких, М.І. 2002. Первіснообщинний лад. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник*: навчальний посібник. К.: Вища школа, с. 287-288.

Гладких, М.І. 2002. Плем'я. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник*: навчальний посібник. К.: Вища школа, с. 291.

Гладких, М.І. 2002. Поділ праці. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник*: навчальний посібник. К.: Вища школа, с. 292-293.

Гладких, М.І. 2002. Рід. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник*: навчальний посібник. К.: Вища школа, с. 328.

Гладких, М.І. 2002. Суспільства синполітейні. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник*: навчальний посібник. Київ: Вища школа, с. 362.

Гладких, М.І. 2002. Тип археологічний. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник*: навчальний посібник. К.: Вища школа, с. 372.

Гладких, М.І. 2002. Фетишизм. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник*: навчальний посібник. К.: Вища школа, с. 386.

Гладких, М.І. 2002. Фратрія. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історична наука: термінологічний і понятійний довідник*: навчальний посібник. К.: Вища школа, с. 391.

Гладких, М.І., Рижов, С.М., Суховий, М.О. 2002. Нові палеоантропологічні рештки на Гірському Тікичі. *Археологія*, 1, с. 72-75.

2003

Гладких, М.І. 2003. Бытовое и культовое использование жилищ из костей мамонтов. *Кам'яна доба України*, 4, с. 213-222.

Гладких, М.І. 2003. Вступне слово. В: *Варіабельність середнього палеоліту України*: матеріали Круглого столу. Київ, 11—12 листопада 2002 р. К., с. 5.

Гладких, М.І., Рижов, С.М. 2003. Екологічні чинники розвитку первісного суспільства. *Наукові записки КНУ*, Т. VI: Історичний факультет, с. 31-42.

Гладких, М.І., Самойленко, Л.Г. 2003. Кафедра археології та музеєзнавства. В: Казьмирчук, Г.Д. (ред.). *Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле і сьогодення (1834—2004 рр.)*. К., с. 34-41.

Гладких, М.І. (ред.). 2003. *Український музей*. Збірка наукових праць. К.: Товариство археології та антропології. <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/644#more-644>

Гладких, М.І. (ред.). 2003. *VITA ANTIQUA*. Збірка наукових статей, №5-6. К.: ВПЦ «Київський університет». <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/1133#more-1133>

2004

Гладких, М.І. 2004. Найвизначніший дослідник палеоліту (до 100-річчя з дня народження Івана Підоплічка). *Українознавство*. Календар-щорічник 2005. К., с. 198-200.

Гладких, М.І., Рижов, С.М. 2004. Екологічні чинники розвитку первісного суспільства. *Наукові записки КНУ*, т. VI: Історичний факультет, с. 31-42.

Самойленко, Л.Г., Гладких, М.І. 2004. Кафедра археології та музеєзнавства. В: Казьмирчук, Г.Д. (ред.). *Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле і сьогодення (1834 – 2004 рр.)*. К., с. 34-41.

Gladkikh, M.I., Yakovleva, L.A. 2004. Les sites d'Ukraine: de Mejiriche a Gontsy et leurs cabanes en os de mammoth. *Dossiers d'Archeologie*, 291, p. 64-67.

2005

Гладких, М.І., Возгрин, Б.Д., Рижов, С.М., Суховий, М.О. 2005. Нові дані щодо геологічного датування палеоантропологічних решток із с. Лощове. *Кам'яна доба України*, 7, с. 69-72.

2006

Гладких, М.І. 2006. Тема 2. Витоки українського народу. В: Литвин, В.М. (ред.). *Історія України*: Навч.-методич. посіб. для семінарських занять. Тема 2. К.: Знання-Прес, с. 25-42.

2007

Гладких, М.І. 2007. Учителі та учні. *Кам'яна доба України*, 10, с. 263-267.

Рижов, С.М., Гладких, М.І., Степанчук, В.М., Матвіїшина, Ж.М., Левчук, П.О., Пудовкіна, Г.С. 2007. *Звіт про роботу археологічної експедиції на палеолітичній стоянці Малий Раковець IV Іршавського району Закарпатської обл.* Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 2006/257.

Синиця, Є.В., Гладких, М.І., Терпиловський, Р.В., Шидловський, П.С. 2007. *Звіт про археологічні розкопки 2005–2006 рр. Канівської археологічної експедиції кафедри археології та музеєзнавства КНУ ім. Т.Г. Шевченка на території Канівського р-ну Черкаської обл.* Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 2005-2006/245.

2008

Синиця, Є.В., Пічкур, Є.В., Гладких, М.І., Рижов, С.М., Терпиловський, Р.В., Шостик, О.І. 2008. *Звіт про археологічні розкопки та розвідки 2007 р. Канівської археологічної експедиції на території Канівського р-ну Черкаської обл.* Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. е., 2007/170.

2009

Гладких, М.І., Рижов, С.М. 2009. Між першим та четвертим житлами Межиріцького поселення. *VITA ANTIQUA*, 7-8, с. 72-73. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/011VA09-gladkykh.pdf>

Гладких, М.І. (ред.). 2009. *VITA ANTIQUA*, 7-8. Збірка наукових статей. К.: ВПЦ «Київський університет». <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/240#more-240>

Gladkikh, M.I., Stepanchuk, V.M., Sapozhnikov, I.V., Ryzhov, S.M. 2009. Ukrainian Upper Palaeolithic between 40/10.000 BP: current insights into environmental-climatic change and cultural development. In: *Archaeo-press. Le concept de territoires dans le Palaeolithique superieur europeen*. Proceedings of the XV World Congress UISPP. Lisbon, Portuguese, 4—9 September 2006. London, p. 63-74.

2010

Гладких, М.І., Рижов, С.М., Суховий, М.О. 2010. Оріньякоїдна стоянка Гордашівка I на Черкащині. *Кам'яна доба України*, с. 95—112.

2011

Гладких, М.І. 2011. Проблемна ситуація в стратиграфії палеоліту України. *Археологія і давня історія України*, 6, Стежками археології, с. 127-128.

2012

Гладких, М.І. (ред.). 2012. 1000 років візантійської торгівлі (V-XV століття). Бібліотека *VITA ANTIQUA*. Збірка наук. праць. К.: Товариство археології та антропології. <http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/824#more-824>

2014

Гладких, М.І. 2014. Антропосфера. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 33.

Гладких, М.І. 2014. Археологія. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 44-45.

Гладких, М.І. 2014. Варварство. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 87.

Гладких, М.І. 2014. Господарство відтворювальне. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 129.

Гладких, М.І. 2014. Господарство первісне. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 129.

Гладких, М.І. 2014. Господарство привласнювальне. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 130.

Гладких, М.І. 2014. Господарсько-культурний тип. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 130-131.

Гладких, М.І. 2014. Датування археологічне. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 140-141.

Гладких, М.І. 2014. Джерела археологічні. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 158.

Гладких, М.І. 2014. Дикунство. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 173-174.

Гладких, М.І. 2014. Звичаї. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 221.

Гладких, М.І. 2014. Історико-етнографічна спільність. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 257.

Гладких, М.І. 2014. Культура археологічна. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 348.

Гладких, М.І. 2014. Мови ностратичні. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 398.

Гладких, М.І. 2014. Організація дуальна. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 449.

- Гладких, М.І. 2014. Поділ праці. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 492.
- Гладких, М.І. 2014. Рід. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 576.
- Гладких, М.І. 2014. Суспільства первісні. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 615.
- Гладких, М.І. 2014. Тип господарсько-культурний. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 630.
- Гладких, М.І. 2014. Фратрія. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 665.
- Гладких, М.І., Шидловський, П.С. 2014. Анімізм. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 20-21.
- Гладких, М.І., Шидловський, П.С. 2014. Магія. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 368-370.
- Гладких, М.І., Шидловський, П.С. 2014. Тотемізм. В: Орлова, Т.В. (ред.). *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. Вишгород, с. 634-636.
- Гончар, Б., Заболотна, І., Калакура, Я. та ін. 2014. *Історія в термінах і поняттях: довідник*: Навч. посіб. За загал. ред. Орлової Т.В. Вишгород. doi:[10.5281/zenodo.2629639](https://doi.org/10.5281/zenodo.2629639)

2015

- Гладких, М.І., Шидловський, П.С. 2015. Дослідження Деснянського загону палеолітичної експедиції 1972 року. *Кам'яна доба України*, 16, с. 250-256. doi:[10.5281/zenodo.1194501](https://doi.org/10.5281/zenodo.1194501)

2021

- Гладких, М.І., Рижов, С.М. 2021. Екологічні чинники розвитку первісного суспільства в преісторії. *VITA ANTIQUA*, 13, Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі. doi:[10.37098/VA-2021-13-31-42](https://doi.org/10.37098/VA-2021-13-31-42)
- Гладких, М.І., Шидловський, П.С. 2021. Дослідження четвертого житла Межирицького поселення: проблеми та перспективи. *Наукові студії: зб. наук. праць, вип. 11. Міграції та інновації: у пошуках первинності ідей, речей, людей*. Винники, Жешув, Львів: КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей», Інститут археології Жешувського університету, с. 3-27.
- Гладких, М.І., Шидловський, П.С., Рижов, С.М. (ред.). 2021. *Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі*. *VITA ANTIQUA* 13, збірка наук. Праць. К.: Центр палеоетнологічних досліджень. doi:[10.37098/VA-2021-13](https://doi.org/10.37098/VA-2021-13)

ПРО ЮВІЛЯРА

- Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства, 1996. К., с. 35-39.
- Кепін, Д.В. 2001. М.І. Гладких в історіографії палеоліту України. *VITA ANTIQUA*, 3-4, с. 9-14. <http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/1.pdf>
- Кепин, Д.В. 2011. Вклад М.И. Гладких в исследование палеолита. *Археология і давня історія України*, 6. Стежками археології: До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких, с. 4-15.
- Кухарчук, Ю.В. 2006. Гладких Михайло Іванович. Енциклопедія сучасної України. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=30336
- Мезенцева, Г.Г. 1997. Дослідники археології України. Енциклопедичний словник. Чернігів, с. 14.
- Палиенко, С.В. 2011. М.И. Гладких и социоисторическое направление в палеолитоведении. *Археология і давня історія України*, 6. Стежками археології: До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких, с. 16-25.
- Професори Київського університету: біографічний довідник. — К., 2014.
- Самойленко, Л.Г. 2004. Гладких Михайло Іванович. В: *Історичний факультет Київського університету: минуле й сьогодні (1834—2004 рр.)*. К., с. 177.
- Шепель, Л. 2003. Гладких Михайло Іванович В: Смолій, В.А. та ін. (ред.). *Українські історики 20 століття: Бібліографічний довідник*. К., Львів: Ін-тут іст. України НАНУ, с. 66. <http://195.20.96.242:5028/kvportal/DocDescription?docid=KvKNUTS.BibRecord.1417162>

Упорядник Чимирис М.В.